

CONTACT COMMISSIE VAN ACADEMISCHGEVORMDE ECONOMEN

Wij ontvingen bericht, dat de verenigingen van afgestudeerden van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam, de Economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en van de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg een „Contact commissie van academischgevormde economen” hebben gesticht, teneinde een nauwere samenwerking tussen de afgestudeerden dezer onderwijsinrichtingen te bevorderen en waar nodig gezamenlijk gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Aangezien wij dit streven toejuichen, maken wij hiervan gaarne melding; wij wensen deze contact commissie succes toe bij haar arbeid.

Het secretariaat is gevestigd: Joh. Verhulststraat 47, Amsterdam-Z.

INGEKOMEN BOEKEN

Paul Mahieu, De Distributie, Uitgev. N.V. Standaard boekhandel, Tilburg, Prijs f 13,90.

Tj. S. Visser, Wat dwong U effecten te kopen?, Uitgev. Bureau voor fiscale en economische documentatie.

23ste jaarverslag Ver. voor belastingwetenschap, *Uitgev. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn.*

Rapport van de commissie voor het onderwijs inzake de belastingwetenschap, *Uitgev. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn.*

Paul Mahieu, De administratieve organisatie der onderneming, Uitgev. Mij. N.V. Standaard boekhandel, Tilburg.

Prof. Dr O. Bakker, Statistiek Deel II, De toepassingen der statistische methode, Uitgev. J. Muusses, Purmerend.

Industrialisatie, overdruk van enige beschouwingen in het Dagblad „Trouw”.

J. B. J. Peeters, A. Meering, C. van Soest, Leidraad bij de belastingstudie, delen I en II, Uitgev. S. Gouda Quint — D. Brouwer & Zn., Arnhem.

Mr W. A. M. Cremers, Burgerlijk Wetboek 2e deel, Uitgev. S. Gouda Quint — D. Brouwer & Zn., Arnhem.

Dr H. Riemens, De financiële ontwikkeling van Nederland, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam, Prijs geb. f 7,50.

F. J. Roethlisberger, Bedrijf en personeel, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam, Prijs geb. f 7,50.

Dr J. W. H. van Oostveen, Balansen en winst- en verliesrekeningen van verzekeringsmaatschappijen, Uitgev. N.V. Martinus Nijhoff, Prijs f 7,40.

Dr A. J. A. Prange, Bedrijfshuishoudkunde III, financiering van de onderneming, Uitgeverij Waltman, Delft, Prijs f 4,50.

I. J. du Mez, Het Magazijn (inrichting, administratie en personeel), N.V. Uitgev. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer, Prijs f 4,—.